

CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINING GEOMETRIYAGA TADBIQI

Dushaboyev Olimjon Nazarovich

Guliston davlat universiteti dotsenti

G'ayibnazarov Abdumavlon Abdumannon o'g'li

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiziqli tenglamalar sistemasi tushunchasi va uning geometriya fanidagi vektorlar bo'limiga tadbiri keltirilgan.

Kalit sozlar: chiziqli tenglamalar sistemasi, matritsa, vektor, chiziqli bog'lanmagan, chiziqli ekvri, bog'liqmas vektorlar, fazoning o'lchovi.

Ta'rif-1: n noma'lumli m ta chiziqli tenglamalar sistemasi deb

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \text{ko'rinishdagi tenglamalar sistemasiga}$$

aytiladi va qisqacha quyidagi ko'rinishda belgilanadi.

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1)$$

$$\text{yoki } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad [1, \text{B.42}].$$

Bu yerda $\vec{b} = (b_1; b_2; \dots; b_n)$ 1 - chi tenglamalar sistemasining yechimi deyiladi.

Agarda $a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \dots + a_{in}\alpha_n = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$.

Ta'rif-2: n ta sonning tartiblangan $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ sistemasiga n o'lchovli vektor deyiladi[3, B.62].

Bizga $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ va $\vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ - n o'lchovli vektor berilgan bo'lsin. α va β vektorlar o'zaro teng deyiladi. Agarda barcha $a_i = b_i, i=1, 2, \dots, n$.

n o'lchovli vektorlarga misol qilib quyidagilarni olish mumkin.

1. Tekislikdagi yoki fazodagi vektorlar mos ravishda 2 va 3 o'lchovli vektor bo'ladi.

2. n noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasining har bir yechimi.

3. m ta satr va n ta ustundan iborat bo'lgan $m \times n$ o'lchovli matritsaning har bir satrini 1 ta vektor bo'ladi.

4. Har bir ustuni 1 ta vektor deb qarash ular har biri m o'lchovli bo'ladi.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_m \end{matrix}$$

Barcha komponentalari nollardan iborat vektor nol vektor deyiladi, va quyidagi ko'rinishda belgilanadi. $\vec{0} = (0; 0; \dots; 0)$.

Faqat 1 ta komponentasi 1 ga teng bo'lib qolgan komponentalari nollardan iborat vektor birlik vektor deyiladi.

$$\begin{aligned} e'_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0) \\ e'_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\dots \\ e'_n &= (0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned} \quad (2)$$

Agar $k_1 \vec{\alpha}_1 + k_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + k_n \vec{\alpha}_n = 0$ (1) tenglik hech bo'lmaganda bitta $k_i \neq 0$ da bajarilsa, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vektorlar sistemasi chiziqli bog'langan deyiladi.

Agar (1) – tenglik faqat $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ dagina bajarilsa $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vektorlar sistemasi chiziqli bog'lanmagan yoki chiziqli ekarli deyiladi.

Vektorlarni chiziqli bog'langanligi quyidagi xossalarga ega.

1. Agar $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vektorlar sistemasining birorta qism sistemasi chiziqli bog'langan bo'lsa, u holda bu sistema ham chiziqli bog'langan bo'ladi.

2. Agar $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vektorlar sistemasi chiziqli bog'lanmagan bo'lsa, u holda bu sistemaning ixtiyoriy qism sistemasi ham bog'lanmagan deyiladi. Chiziqli bog'lanmagan vektorlar sistemasiga (2) sistemani olish mumkin.

Biror fazoning chiziqli bog'liq bo'lmagan vektorlarining maksimal soniga, shu fazoning o'lchovi deyiladi. n o'lchovli fazodagi s ta ($s > n$) vektor chiziqli bog'langan bo'ladi.

n o'lchovli fazoda $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ va $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ vektorlar sistemasi berilgan bo'lib, 1-vektorlar sistemasi chiziqli erkli hamda 2-vektorlar sistemasi orqali ifodalansa, u holda $n < s$ bo'ladi [3, B.35].

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vektorlar sistemasida o‘zaro chiziqli bog‘liq bo‘lmagan vektorlarning maksimal soniga shu vektorlar sistemasining rangi deyiladi. Bu ta’rifdan ko‘rinadiki agar n ta vektordan tashkil topgan vektorlar sistemasini rangi r ga teng bo‘lsa, u holda $r \leq n$ bo‘ladi.

Uchta chiziqli bog‘liqmas vektorlar sistemasi berilgan bo‘lib, agar ixtiyoriy x vektorni ularning chiziqli kombinatsiya, ya’ni

$$\vec{x} = \alpha \cdot \vec{p} + \beta \cdot \vec{q} + \gamma \cdot \vec{r}$$

shaklida ifodalash mumkin bo‘lsa, u holda berilgan sistema bazis deyiladi.

$\vec{x}$ vektorning yoyilmasi quyidagi ko‘rinishda izlanadi:

$$\vec{x} = \alpha \cdot \vec{p} + \beta \cdot \vec{q} + \gamma \cdot \vec{r}.$$

Bu tenglama α, β, γ larga nisbatan vektor tenglama bo‘lib, uch o‘zgaruvchili uchta chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida quyidagicha yoziladi:

$$\begin{cases} \alpha \cdot p_1 + \beta \cdot q_1 + \gamma \cdot r_1 = x_1 \\ \alpha \cdot p_2 + \beta \cdot q_2 + \gamma \cdot r_2 = x_2 \\ \alpha \cdot p_3 + \beta \cdot q_3 + \gamma \cdot r_3 = x_3 \end{cases}$$

Tenglamalar sistemasini yechib α, β, γ larni topib,

$$\vec{x} = \alpha \cdot \vec{p} + \beta \cdot \vec{q} + \gamma \cdot \vec{r}$$

vektorni ko‘rinishini topamiz.

Masala. x vektorni $y = (x - 1)^2$, $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$. vektorlar orqali yoyilmasini yozing.

$$y = x^2 - 2x + 1, \quad x = 2, \quad y = 0.$$

Yechish: x vektorni p, q, r vektorlar orqali yoyilmasi:

$$x = \alpha \cdot p + \beta \cdot q + \gamma \cdot r.$$

yoki sistema ko‘rinishida

$$\begin{cases} \alpha \cdot p_1 + \beta \cdot q_1 + \gamma \cdot r_1 = x_1 \\ \alpha \cdot p_2 + \beta \cdot q_2 + \gamma \cdot r_2 = x_2 \\ \alpha \cdot p_3 + \beta \cdot q_3 + \gamma \cdot r_3 = x_3 \end{cases}$$

Natijada

$$+ \begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ \alpha + 2\gamma = 2, \quad | \cdot -2 \\ 4\alpha + 2\beta - \gamma = 18 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ -\alpha + 6\gamma = 28, \\ 4\alpha + 2\beta - \gamma = 18 \end{cases}$$

Uchinchi satrga birinchi satrni qo'shib:

$$\begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ -\alpha + 6\gamma = 28, \\ 5\alpha - \beta = 5 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ -\alpha + 6\gamma = 28, \\ 5\alpha - \beta = 5 \quad | \cdot 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ 29\alpha = 58, \\ 5\alpha - \beta = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ \alpha = 2, \\ 5\alpha - \beta = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha - 3\beta + \gamma = -13, \\ \alpha = 2, \\ 5 \cdot 2 - \beta = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 - 3\beta + \gamma = -13, \\ \alpha = 2, \\ \beta = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3\beta + \gamma = -15, \\ \alpha = 2, \\ \beta = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3 \cdot 5 + \gamma = -15, \\ \alpha = 2, \\ \beta = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 2, \\ \beta = 5, \\ \gamma = 0. \end{cases}$$

Izlanayotgan yoyilma: $x = 2p + 5q$ ko'rinishida bo'lar ekan.

Adabiyotlar:

1. Ayupov A.Sh., Omirov B.A., Xudoyberdiev A.X., Haydarov F.H. Algebra va sonlar nazariyasi, Toshkent, “Tafakkur bo'stoni”, 296 bet, 2019 y.
2. Narmanov A.Ya. Analitik geometriya. T. O'zbekiston Respublikasi faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2008 y.
3. Izu Vaisman. Analytical Geometry. World Scientific, USA, 2007.